

EL BOSQUE Y LA ESPIRAL

La Construcción de Lugar en las Casas de Lorente Escudero en Bellavista

Alfredo Peláez

Arquitecto, Profesor Asistente Facultad de Arquitectura – UdelaR
colaboradora br. Lucía Cabrera

Diplomando en Investigación en Proyecto de Arquitectura
(Laboratorio Montevideo – Farq – Udelar)

Maestrando en Design e Arquitetura, Faculdade de Arquitetura – USP

Perez Castellano 1544 apto 102 CP 11000 Montevideo, Uruguay
anpelaezmail@gmail.com - +598 99284928

EL BOSQUE Y LA ESPIRAL.

La Construcción de Lugar en las Casas de Lorente Escudero en Bellavista

Resumen. Palabras clave: ladrillo / lugar / redibujo

Entre 1956 y 1958 Rafael Lorente Escudero proyecta y construye en el balneario Bella Vista seis casas de temporada, a 85 kilómetros al este de Montevideo. Entre ellas, la suya propia. Lejos de la ciudad, entre la escasez, la distancia y la falta de control, la oportunidad para construir se ofrece para el experimento. Simples ranchos o cabañas a simple vista, proyectadas y construidas de forma sencilla y modesta: muros de ladrillos de campo, techo de quincha, rolos de madera rústica. Como principio de serie, la casa propia de Lorente Escudero será la que guíe el desarrollo de este trabajo.

Las casas inauguran el paisaje de Bella Vista, lo nombran y construyen. La arquitectura se adapta, se hace, en función de lo existente. Al mismo tiempo, lo transforma.

La trayectoria de Lorente Escudero, de prolífica producción pública y privada, exhibe grandes obras, destacadas en la modernidad del país (Complejo Plaza, Estaciones de servicio para ANCAP, Sede AEBU). Sin embargo, es el propio arquitecto que realiza un destaque especial a sus ranchos de Bella Vista.

En la obra de Lorente se destaca una aproximación al proyecto pragmática. En especial en esta serie de casas, el arquitecto adopta una postura atenta con el medio local, conciliando la obra con su contexto, revalorando tradiciones materiales. Se vincula a otras búsquedas contemporáneas de conjugar la modernidad con ciertas tradiciones rurales o populares (Vilamajó, Bonet, Le Corbusier). Es posible ver en Lorente, el intento de superar la dicotomía entre lo racional y lo orgánico, tal como se lo definía la crítica en su momento. En este sentido, la influencia de la obra y el pensamiento de Torres García se hará sentir en la búsqueda de la construcción de un orden interior a la obra a través de la geometría, de la economía y la expresión material, de la inclusión de obras de arte en la arquitectura. Un orden que supere la aproximación esquemática de la arquitectura y el arte. Este orden era asumido en forma de una ética: el valor de lo modesto y lo sencillo, el refugio de lo íntimo de lo privado.

Así mismo, ciertos autores (Arana, Lorente Mourelle) reconocen en estas casas de temporada ejemplos de arquitectura atenta a las particularidades sociales, económicas, técnicas y climáticas del país, frente a la aceptación acrítica de modelos foráneos, y su influencia en la generación de arquitectos uruguayos de los años 60. Al mismo tiempo y a pesar de estos datos, se observa la escasa información disponible en las publicaciones que se ocupan de su obra.

Este trabajo tiene como objetivos aportar al conocimiento del proyecto de arquitectura y su práctica por los arquitectos nacionales, y en particular, por un lado el reconocimiento y análisis de las casas de Lorente Escudero en Bella Vista, registrando gráficamente las obras, por medio de fotografías y geométrales; y por otro el estudio de estos proyectos a partir de su construcción de lugar, analizando las casas según el paisaje (el bosque), y el espacio (la espiral) a partir de la casa del arquitecto.

EL BOSQUE Y LA ESPIRAL.

La Construcción de Lugar en las Casas de Lorente Escudero en Bellavista

Introducción

Fundamentación

Entre 1956 y 1958 Rafael Lorente Escudero proyecta y construye en el balneario Bella Vista seis casas de temporada, a 85 kilómetros al este de Montevideo. Entre ellas, la suya propia. Lejos de la ciudad, lejos del tiempo, la oportunidad para construir se ofrece generosa y diversa. Entre la escasez y la distancia, la falta de control o simplemente, lo otro, aquello que no tiene lugar, la oportunidad se convierte en ensayo. Simples ranchos o cabañas a simple vista, proyectadas y construidas de forma sencilla y modesta.

Las casas inauguran el paisaje de Bella Vista, lo nombran y construyen. La arquitectura se adapta, se hace, en función de lo existente. Al mismo tiempo, lo transforma.

Casa propia, o refugio de temporada, constituyen para el arquitecto un momento especial, donde siendo el mismo el destinatario de la construcción, se permite licencias y ensayos que luego podrá o no incorporar a los proyectos de sus clientes. En el caso de Lorente en Bella Vista, su casa se convertirá en un prototipo, entendido como primera versión de pruebas y errores, que con variaciones continuara ensayando en sus otras casas del balneario. Como principio de serie, la casa Lorente será la que guíe el desarrollo de este trabajo.

El resto de la obra de Lorente, de prolífica producción pública y privada, exhibe grandes obras, premios de concursos, como el complejo de cines y apartamentos "Plaza", la sede gremial y deportiva de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), o las viviendas para empleados de la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP), entre otras.

Sin embargo, cuando en una entrevista se le pide que destaque su obra en los últimos años, prefiere referirse a aquellas obras donde considera haber logrado *una afirmación de conceptos*¹. En las breves líneas de la entrevista, las obras mayores no son mencionadas, mientras se destacan los ranchos del balneario Bella Vista.

Así mismo, ciertos autores² reconocen en estas casas de temporada ejemplos de arquitectura atenta a las particularidades sociales, económicas, técnicas y climáticas del país, frente a la aceptación acrítica de modelos foráneos, y su influencia en la generación de arquitectos uruguayos de los años 60³. Al mismo tiempo y a pesar de estos datos, se observa la escasa información disponible en las publicaciones que se ocupan de su obra.

Se puede leer en las palabras de Lorente Escudero, el afán por la construcción de un lugar. Este trabajo analiza las casas según el paisaje (el bosque), y el espacio (la espiral). La construcción de un lugar implica la delimitación de la tierra, extraer un trozo de lo inmenso, lo infinito. Establecer morada, habitar la tierra es idéntico a construir, a delimitarla. Al marcarla y ordenarla, la tierra es espaciada, se abre en ella espacio. Existe este espacio tan solo por su ocupación. Se dota lo inmenso de sentido a través de la obra, donde “*situada allí*”, revela el mundo, leyendo a Heidegger⁴. Inversamente, la tierra es la que brinda espacio a la obra, le hace lugar en su seno⁵.

Este trabajo tiene como objetivos aportar al conocimiento del proyecto de arquitectura y su práctica por los arquitectos nacionales, y en particular, por un lado el reconocimiento y análisis de las casas de Lorente Escudero en Bella Vista, registrando gráficamente las obras, por medio de fotografías y geometrales; y por otro el estudio de estos proyectos a partir de su construcción de lugar, analizando las casas según el paisaje (el bosque), y el espacio (la espiral) a partir de la casa del arquitecto.

El Arquitecto

Al observar la totalidad de la obra de Lorente, es posible describir un arquitecto versátil, de proyectos de gran calidad⁶, se encuentra⁷ en esta obra una actitud ecléctica, no comprometida con ninguna preconcepción dogmática previa al proyecto, congruente entre sus arquitectos contemporáneos. Más allá de las observaciones sobre la forma o los “lenguajes” arquitectónicos, es posible observar un proyectar pragmático consiente de las limitaciones y condicionantes, de la complejidad de cada situación, donde la las selecciona y las usa según las condiciones lo permiten. Arana y Garabelli ya han expuesto, en este sentido, su interpretación de una modernidad local que se apropia y adopta al medio local⁸ los modelos foráneos, la arquitectura sin la utopía. Las estaciones de servicio de ANCAP dan muestra del eclecticismo y de la atención al contexto de la obra, adecuando la arquitectura a su situación concreta.

En especial en esta serie de casas, el arquitecto adopta una postura atenta con el medio local, conciliando la obra con su contexto, revalorando tradiciones materiales. Se vincula a otras búsquedas contemporáneas de este tipo, en especial Vilamajó en Villa Serrana, Bonet en Punta Ballena, con búsquedas de síntesis modernidad-tradición al intervenir en los paisajes sublimes de la sierra y la costa este del país. En este sentido, el contexto internacional, destacan las búsquedas de Le Corbusier luego de la Segunda Guerra Mundial; y la continuidad tradición-novedad de los arquitectos nórdicos (en especial las casas de veraneo de Aalto, Asplund y Jacobsen). Y más aún, la creciente desconformidad de los jóvenes arquitectos modernos con la ortodoxia expresada en los postulados del X CIAM por el Team X en 1959, buscando nuevas fuentes con una mirada a lo real: a la ciudad existente, a la arquitectura vernácula, entre otras.

Influencias y referentes

Obras de Lorente Escudero

1956-58
casas de temporada en Bella Vista

1959 Team X organiza el X CIAM en Oterloo

1953 Vivienda experimental (Muuratsallo-FIN) A. Aalto

1951 Le Cabanon (Cap Martin-FR Le Corbusier)

1947 Casa Berlingieri (Punta Ballena-UY) A. Bonet

1946 Ventorrillo de la Buena Vista (V.Serrana-UY) J. Vilamajó

1940 Casa Leborgne (MVD) E. Leborgne

1936 J. Torres García llega a Montevideo.

1979
Vivienda Lorente (MVD)

1973
Viviendas para empleados ANCAP (MVD)

1964
Sede gremial y deportiva AEBU (MVD)

1958
Edificio Martinez Reina (MVD)

1955
Pabellón Debernardis (MVD)

1949
Edstación ANCAP Pocitos (MVD)

1948
Edificio sede ANCAP (MVD)

1947
Complejo de cines y apartamentos "Plaza" (MVD)

1943
Estación ANCAP Carrasco (MVD)

1934.
Casa de Bombas planta ANCAP (MVD)

En este sentido, se destaca la influencia de la obra y el pensamiento de Torres García. Esta se expresa en la búsqueda de la construcción de un orden interior a la obra a través de la geometría, de la economía y la expresión material. Este orden era asumido en forma de una ética: el valor de lo modesto y lo sencillo, el refugio de lo íntimo de lo privado.

El magisterio torresgarciano conformo una verdadera “Escuela del Sur” en la arquitectura de la mitad del siglo XX en Uruguay. A partir de las charlas impartidas en la Facultad de arquitectura, arquitectos jóvenes se acercaron al taller de Torres, para participar y solicitar la colaboración de artistas en sus proyectos, dando lugar a la pretendida integración de las artes en la arquitectura. Este fenómeno es visto como uno de los principales aportes al desarrollo de la identidad e independencia cultural del país⁹. Sus principios se pueden resumir en *geometría, creación y proporción*. Es el valor del orden plástico, basado en una geometría elemental de relaciones armónicas alejada de la imitación naturalista. Al mismo tiempo, un retorno del alma a la obra, a través de la materia de lo concreto y los signos, como trazos infantiles o primitivos.

Bella Vista. Planta de Ubicación.
Dibujo del Autor

<<arocena (calle 2y3)

Plano general de situación. Bella Vista. Dibujo del Autor.

Casa Lorente Vista desde el jardín interior. Foto de Lucía Cabrera.

Casa Lorente. Entrepiso y cubierta. F. del Autor.

Casa Lorente. Escalera y comedor. F. del Autor.

Casa Lorente. Interior sala de estar. Foto del autor.

Casa Lorente. Sección Transversal. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Lorente. Sección Longitudinal. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Lorente. Planta. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Ruano. Vista desde el jardín. Foto del Autor.

Casa Ruano. Vista desde el interior. Foto del Autor.

Casa Ruano. Sección Transversal. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Ruano. Planta. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Guerra. Vista desde el jardín. Foto del Autor.

Casa Guerra. Sala semi cubierta. Foto del Autor.

Casa Guerra. Planta y Sección Transversal. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Chilavert. Vista de la fachada este y norte.
Fotos del Autor.

Casa Chilavert. Vista desde el interior. Foto del Autor.

Casa Chilavert. Sección Transversal. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Chilavert. Planta. Dibujo de Lucía Cabrera.

Casa Arocena. Vista desde la calle. Foto del Autor.

Casa Arocena. Vista desde la calle. Foto de Lucía Cabrera.

Casa Berchesi. Vista de la fachada sur.
Foto del Autor.

Casa Berchesi. Sala semicubierta.
Foto del Autor.

El bosque

Bella Vista

La costa del Uruguay, al este de la capital, ha sido colonizada a través de la carreta paralela al mar, el bosque implantado y la división de la tierra en balnearios jardín. Bella Vista es uno de estos enclaves. Se ubica en el intersticio entre las sierras y la costa, próxima a la ciudad de Piriapolis. Ya en el plano de 1935 se establece una franja de 300 metros aproximadamente entre el arroyo las Flores y el Solís como reserva balnearia. Es en la segunda mitad de los años cuarenta que el descanso y los paseos se estructuraron sobre el eje de la costa este del país, con la extensión de la práctica de baños de sol y agua. Esta es una franja de elevados eucaliptos y pinos marítimos fue sembrada, o mejor dicho, levantada en esta llanura costera. Lo que resulta evidente, el eucalipto y el pino, no constituyen la expresión de lo "natural" u originario de este territorio, sino la expresión de su conquista y transformación, en fin, de su cultura. El agrupamiento de árboles habita la tierra, le otorga sentido antes que su delimitación en parcelas o el levantamiento de habitaciones.

El fraccionamiento se diferencia de otros proyectos, por el tamaño de los predios, de mil metros cuadrados aproximadamente. El trazado, de carácter pintoresquista, de ciudad jardín, establece puntos focales en los cruces sobre el borde de la ruta costanera.

Bella Vista es, en fin, una franja de bosque enfrentando el Río antes de convertirse en océano, con un manto de sierras a las espaldas. Mientras su playa es, de los pocos casos en la costa uruguaya, una alfombra de cantos rodados.

El Bosque

El bosque constituye un orden y una forma, un volumen delgado, casi un plano erguido sobre la llanura costera como barrera a los vientos. Así, acompaña y refugia, cuida del hombre en su amparo. Tronco a tronco, las copas se suman en una sala hipóstila, donde lo inmenso se domina, mientras, en su interior el hombre se pierde en su sombra.

Para poblar el bosque, es necesario reconocer sus marcas, caminar abriendo trillos, hasta obtener la posibilidad de detenerse. Dar el tiempo de leer el rastro, hasta concebir un mundo en su tierra. Ese mundo es el claro, un *territorio dentro de otro*, un volumen de luz, donde el contorno del bosque y su ausencia brindan posibilidad al establecimiento.

Heidegger estableció la identidad entre construir y habitar. El espacio concreto donde se mora, donde la tierra es marcada y ordenada, donde la obra "*situada allí*" abre la posibilidad de revelar el mundo¹⁰. El espacio aquí no es abstracto, es un espacio concreto, donde se vive y se *hace lugar*. Son el contorno y el umbral aquellos elementos del espacio que conforman la figura que

revela el lugar.

Lorente cuando se enfrenta al bosque está prácticamente solo. Existe la boya y el parador sobre la calle mayor que se extiende más allá hacia la sierra, y algunas pequeñas casas aisladas. La ubicación sobre la calle mayor se presenta lógica, es la calle con servicios, quizás la única calle abierta en ese momento. Elige predios sobre el camino mayor, y en esquina. Solo una de las casas pertenece a un predio a mitad de cuadra, en propiedad de su cliente antes de Lorente por una construcción anterior a la casa en sus fondos¹¹. La esquina se elige no solamente por la superficie de los predios, levemente mayor al resto, sino por sus características geométricas y topológicas.

El claro – los jardines

El claro es la forma de establecer un lugar en el bosque, de abrir el espacio a un contorno que contiene. Se realiza la fundación, el momento de principio, delimitando, abriendo el espacio del bosque, en un espacio nuevo. El claro es una imagen, tan propia del bosque como de la casa. La casa Lorente, ubica su masa en la esquina del predio, hacia el sur, dándole la espalda al espacio público para abrirse al interior del predio, a través de la transparencia de su zona de relación y espacio semi-cubierto en continuidad. El claro es construido a través de límites concéntricos, de contornos y umbrales que, como los anillos de la sección transversal de un tronco, avanzan hacia el interior. El perímetro es una corteza dura, espesa: cercos, arbustos y árboles rodean la casa. Perímetro que se repite en sus muros. La casa es un ámbito ensimismado, interior.¹²

El primer umbral es un puente de sobre la cuneta. El puente conecta, con fragilidad, dos mundos. Aquel público, del camino y el movimiento, por aquel de lo privado, lo quieto. Se atraviesa el cerco de madera por un portón batiente, para avanzar por un jardín lateral entre dos árboles erguidos. Se camina sobre un camino de piedras que dirigen hacia el espacio interior-exterior de la casa, que tras girar 180 grados, se accede a la casa desde el jardín. El descubrimiento en el acceder, la orientación al giro, al reconocimiento del lugar, conforma una coreografía necesaria, que reconoce los contornos del bosque que contienen, que repite el acto de fundación de los muros que se habitan.

Se descubre que la casa en la esquina permite estructurar el predio en un sistema de jardines, sutilmente conectados, de los cuales la casa misma es uno de ellos. Es en la proyección de la geometría del volumen construido, y los límites vegetales instalados, que los jardines conforman recintos caracterizados, como claros menores dentro del claro mayor. Así existe el jardín lateral a la casa, al norte, que se atraviesa, como se dijo, para acceder a la casa. El jardín del frente, al oeste, el que ocupa el retiro de 5 metros entre la casa y la calle mayor. Un jardín de arbustos bajos y césped, con un par de árboles sobre el límite del cerco. El jardín lateral de servicio, al sur, a donde miran los dormitorios y se ubica el patio de servicio.

El jardín del estanque, al este, en continuidad con el espacio semi-cubierto de la casa, establece una relación particular entre casa y jardín. El estar acristalado en su lado este, hasta disolver la

Bella Vista, calle principal, hacia las sierras y la costa.
Fotos del Autor.

Bella Vista, plano de fraccionamiento.

Casa Lorente. Acceso. Vista desde la calle y el jardín.
Fotos del Autor.

Casa Lorente. Esquema de jardines.
Dibujo del Autor.

Casa Lorente. jardín interior. Foto de R.L.E. (cerca 1960)

esquina noreste inclusive, prolonga su interior visual, protegido bajo la sombra del alero, hacia el exterior. Primero es el espacio semi-cubierto, una habitación más techada y abierta en dos de sus caras, donde la continuidad se expresa materialmente en el mismo pavimento y la misma cubierta que al interior. Luego, la posición del estanque establece una distancia equivalente al propio interior del estar, delimitando su borde exterior con frondosa vegetación, particularmente un sauce que cubre con su copa el vértice exterior norte. Complementariamente, y modo de volumen de tierra que fue excavado para el vaciado del estanque, un pequeño talud refuerza el borde vegetal como escenario del espejo de agua. Se produce una transición de espacios interiores a exteriores, lentamente, de un interior donde se respira la sombra del techado y el fuego del hogar, a un exterior de la luz reflejada y el agua contenida. El jardín es interior, de la misma forma que el estar es exterior: la amplitud de su perímetro en horizontal y vertical recuerdan la percepción holgada y libre del cuerpo al exterior.

El jardín del estanque es un centro que concentra la casa, sobre el cual gira. Contiene la profundidad del terreno disponible hacia los “fondos”, en un ámbito próximo en su escala y proporción a lo doméstico. El estanque, con el discurrir del agua y su sonido, con su muro en forma de abrazo, encierra el reflejo contenido del cielo y el bosque, la profundidad vertical que trasciende su superficie, a modo de reencuentro con aquello que nos acoge y da sentido. El estanque también, es lugar de contrapunto, la mirada cóncava vuelta hacia la casa, el autorretrato en las olas tímidas, casi líquidas.

Para reforzar el carácter de recinto, es posible apreciar en las primeras fotos de la casa, desde atrás del sauce, la presencia de un tronco caído transformado en banco, cerrando el recinto, continuando la línea norte de la casa hacia el estanque. Se subraya con la interioridad de los espacios exteriores, el carácter ensimismado de la casa Lorente, abierta y extendida hacia el centro del predio, cerrada y oculta hacia el espacio público, apoyada en la esquina, así como su adecuación al clima del lugar generando espacios recogidos de sombra y aire fresco.

Lorente dice en una entrevista, la casa se ha convertido en una habitación más del jardín. Podríamos también leer su anverso, el jardín se ha convertido en una habitación más de la casa. La casa compacta se despliega en el bosque, y este se concentra en el hogar.

La vivienda se ha transformado en un ambiente más dentro del jardín, y en él se han valorizado distintos centros, mediante la incorporación de elementos naturales o artísticos. Todo el conjunto se ha resuelto con un criterio de máxima economía y el resultado me satisface.

En resumen: un oasis de tranquilidad y de aislamiento.

En este clima se realiza una vida confortable, sencilla y simplificada, en pleno contacto con la naturaleza¹³.

En la casa de temporada residen los sueños del descanso, el calor de las vacaciones, la libertad

pasajera de estar fuera del trabajo y la ciudad. Como rincón de estas soledades, la casa de temporada es un reencuentro con nosotros mismos y con aquello que fuimos. La memoria ancestral de habitar afuera, bajo de las copas de los árboles, emerge y reverbera en la piel.

Arte

Esta construcción del claro, a través de los distintos jardines, es acentuada en la disposición de obras de arte constructivistas, murales y bajorrelieves, con la misma materia de la casa, ladrillos, maderas, piedras, como centros de gravedad de los espacios. A modo de obras precolombinas, los bajorrelieves en el estanque bendicen el agua que transita por la boca de sus figuras, un mural concentra la mirada y el pensamiento al lado de un banco de granito. Retoma la estrategia de Leborgne en el jardín de su casa de Trabajo.

Materia

Al construir en la distancia, en un Balneario en formación, relativamente lejano de los centros de provisiones, el problema se transforma del deseo a la posibilidad. El encargado de realizar los trabajos ciertamente ha sido un constructor local, sin demasiada experiencia, lo que reduce el campo a un puñado de técnicas y detalles simples. Es posible suponer, el bajo control de obra del arquitecto, concentrado en sus tareas capitalinas, así como en la dificultad y la desproporción de tiempo que llevaba acercarse al balneario sino era para una estancia prolongada. De la misma forma, el suministro de materiales resulta igual de problemático, así como su provisión y traslado desde las ciudades. Este trío de cuestiones llevan al arquitecto a adoptar el criterio de máxima economía de recursos, donde las técnicas constructivas son implementadas de forma simple y racional, utilizando materiales obtenidos del propio lugar como cantera¹⁴.

El uso del ladrillo de campo es omnipresente para la construcción de los muros. El techo es único a dos aguas, conformado por una estructura de rolos de eucaliptos curados y un techado de quincha, de paja de humedal. El piso es de hormigón pintado, así como los dinteles y los pilares entre los ventanales. Lo tosco y lo rústico de la técnica se disuelve en la textura rugosa de los materiales dejados a la vista.

La forma de seleccionar y juntar los materiales reverbera en el paisaje. Son sus propios elementos, que muy poco transformados, dan forma a lo construido. La tierra cocida de la cerámica, la madera de los árboles, y la paja del humedal. No se trata de una mimesis formal, sino del trabajo con el propio cuerpo del paisaje, en un nuevo artefacto que lo recuerda, que lo relea disponiéndolo de maneras diversas, pero siempre reconocibles en su origen. El bajo grado de transformación del rolo de eucalipto provoca su reencuentro como árbol, a pesar de su abstracción como cilindro portante. El material es el propio bosque, que es transfigurado en techumbre. La metáfora de habitar el bosque ha cristalizado. Cuerpos de árboles curados, sin su corteza, se apoyan, y sostienen el refugio.

El arquitecto encuentra en lo disponible, en lo que esta la mano, la materia con la cual “montar” la

casa. La materia se dispone con transformaciones mínimas. Las reglas constructivas son pocas, simples, y dependen siempre de aquello a mano. Lo pragmático y lo *bricoleur* se confunden íntimamente. El arquitecto *bricoleur*¹⁵, se define como un aficionado, que opera con las materias primas que tiene disponible, un universo finito de instrumentos, sin limitarse a un uso específico y determinado de estas, sino a su uso potencial. El arquitecto *bricoleur* opera en función de lo múltiple de la experiencia y el espacio¹⁶.

La materia en bruto, neta. Expuesta sin aditivos ni terminaciones denota tanto el grado de sofisticación de la construcción, como este reencuentro de paisaje y casa. La casa es la tierra y la tierra es la casa. La arquitectura como objeto se diluye en fronteras difusas, donde la materia expresa ese continuo y ese diálogo a un mismo tiempo. Sin embargo, en su casa Lorente experimenta la policromía en los muros de ladrillos con colores tierra, ocre y amarillos, integrando la rugosidad del ladrillo a un plano de color. Se diferencian los planos perimetrales exteriores (ocre) de los interiores en blanco y amarillo, en un juego plástico en el espacio del refugio.

Casa Lorente. Permiso de Construcción, Perspectiva.
Dibujo del Arquitecto (1956). Observese su calidad de proyecto previo: luego cambiará la materialidad (piedra y madera) y los aventanamientos.

Casa Lorente. Estructura de Hormigón y muro de ladrillo coloreado. Foto del Autor.

Casa Lorente. Mural constructivo. Foto R.L.E. (cerca 1960)

Casa Lorente. Estructura de rolos de eucaliptus y quincha. Foto del Autor.

Casa Lorente. Muro de ladrillo visto coloreado. Foto del Autor.

Casa Lorente. jardín interior desde la habitación semi-cubierta. Foto de Lucía Cabrera.

La Espiral

Geometría

La necesidad de orden, buscado en la geometría, es tanto una decisión técnica, como el producto de una ética. La medida constituye una herramienta propia del habitar en su construir. La medida es el trazado y orden del mundo del hombre sedentario, que para su establecimiento en él debe poseerlo y dominarlo a través del número¹⁷.

Una de las lecciones aprendidas del magisterio de Torres García se expresa en la construcción de la obra a través de relaciones proporcionales áureas, como si de una mística geométrica se tratara. A partir del cuadrado base donde se ubica la sala de estar se obtienen el resto de las líneas principales de la planta de la casa y sus jardines (ver figura página 25). Es de destacar la equivalencia entre el cuadrado de la casa en su totalidad y el jardín lateral de acceso, como de su relación de doble de la medida del retiro, y mitad de la medida del lado del terreno.

Así mismo, podemos comparar la geometría generada con aquella producida por una espiral áurea en base a cuadrados. La espiral se aproxima, aunque imperfecta, a las líneas propuestas en planta, pero son las medidas adoptadas que se obtienen de ella las que guían y ordenan la casa. La espiral, como registro perfecto de las proporciones áureas, será también la imagen adoptada para interpretar la secuencia espacial que construye la casa.

La espiral es orden dinámico. Se reconoce aquel de los ciclos naturales que ordena la disposición según el eje del recorrido del sol (este-oeste). Mayor aún es el giro que la espiral impone a lo construido y a su espacio: el recorrido infinito del exterior al interior y viceversa, comprimiendo y dilatando alrededor de un centro que no se alcanza. Es un giro concéntrico y centrífugo a la vez. Recorrerlo implica la concentración del refugio, caracterizadas por Bachelard en el nido o la concha¹⁸, en un interior ensimismado, envuelto en los ensueños del sujeto que habita. Un laberinto. Al mismo tiempo, este recorrido tiene su contra cara en la fuerza centrífuga que ata el adentro con el afuera, no en forma de empuje irreversible hacia el exterior, sino que encuentra en el afuera una forma de interior posible.

Caminos

La imagen de la espiral se encuentra en la casa Lorente desde la misma instalación de la obra en el suelo. La situación asimétrica de la casa permite la aproximación desde el jardín oeste de acceso, "el camino". Entrar significa aproximarse en una secuencia espacial a través del claro del jardín entre árboles y arbustos, para girar hacia el alero bajo de la habitación semi-cubierta que comprime el espacio con su delimitación superior a la altura de una persona, para volver a girar y elevarse en la sala a dos alturas, a modo de exterior interiorizado. Finalmente, se encuentran las opciones de esconderse en los dormitorios de planta baja o subir al entresuelo desde donde se puede apreciar la lejanía del mar o el vacío sobre la sala. La espiral se enrollará sobre el suelo o tomará una componente vertical.

Existe una segunda aproximación a la casa, a modo de “gruta”. Sobre el lado sur del predio en esquina, Lorente dispone un umbral construido con hormigón visto y ladrillos. El pasaje consiste en un atravesar entre muros de contención apretados, un giro, subir unos pocos escalones breve para emerger al jardín de la casa, entre los árboles de la frontera vegetal sur.

Para acceder a la casa es necesario dejar el mundo atrás, llevar a cabo un tránsito, atravesar el pasaje iniciático, que comprime al sujeto en una experiencia que apela a la memoria olvidada de los ancestros y a su forma de habitar. La imagen de la caverna o la gruta es evidente como signo de este recuerdo primitivo. El sujeto emerge desde las profundidades del pasaje, libre de sus cargas mundanas, a un jardín que es naturaleza recreada y refugio a la vez.

El muro

El giro de aproximación es acompañado por su doble, el muro. Este cerramiento exterior de ladrillos se dispone a envolver la casa en su interioridad, clausurándola a las vistas públicas de la calle primero como una segunda frontera luego del primer cierre vegetal. Luego se enrolla sobre los dormitorios y los servicios, segregándolos del resto de la casa. La textura, el color y el calor del material abrigan hasta envolver, hasta convertirse en la piel misma del hombre. La luz disminuye progresivamente hacia el interior, en un camino hacia la imagen primigenia de la gruta.

El espacio envuelve al sujeto, lo impregna con su ser. La experiencia se convierte en un itinerario sensual, donde el sentido se encuentra en la superficie de la piel. Así, el aire es una materia densa y espesa que el cuerpo debe atravesar, mover y activar.

La espiral mural recorre el sentido de la imagen de la concha y más que nada, del nido del hornero. Nido que construido con barro se estructura en base al giro de una pared de barro y paja. La imaginería popular vincula el rancho con el nido de hornero, como pares, como respuestas similares frente al mismo problema en el mismo contexto, con los mismos materiales.

La sombra

El giro descrito hacia el interior se desarrolla desde la calle pública, a través de los jardines en el claro, hacia el refugio de la cubierta a dos aguas de quincha. Estar bajo el techo es estar bajo su sombra, y a salvo de la lluvia y el viento. En fin, protegido de los agentes del entorno que puedan afectar nuestro ser en su habitar. Bajo el techo se dispone un microcosmo propio, una interioridad diversa que define en su rango y amplitud su suficiencia, en sus límites un lugar. Estar bajo el techo puede ser adentro como afuera. Afuera se genera una habitación exterior que protege del clima, con sombra y aire fresco: una forma de continuidad con el exterior que la convierte en una habitación más del jardín. Mientras adentro, la casa se articula alrededor de un espacio en dos alturas, la sala de estar. Es en este lugar que se anuda lo concéntrico y lo centrífugo de la espiral. La sala a dos alturas recrea en su amplitud un espacio al aire libre, recorrido en vertical por la escalera que sube al entepiso que balconea y mira desde las alturas, por la chimenea interior que se lleva los humos; transparente en su cara este y norte hacia el jardín, tras la habitación semi-

cubierta, contempla el jardín. Pero al mismo tiempo, es una profunda caverna de sombras, un lugar fresco y oscuro, protegido por la cubierta y los gruesos muros, pronunciados en ventanas que encuadran un exterior delimitado hacia el oeste y el norte. La transparencia que muestra el jardín incorpora la componente horizontal en el espacio, pero permite tan solo ese mirar, no ilumina ni vuelve transparente el propio espacio de la sala. La sala contempla el jardín desde su propia interioridad de refugio, en su sombra, al lado del fuego. La sombra es la materia que construye la interioridad del refugio, un manto que abriga y diluye la visión en tenues estímulos. Donde se destaca la silueta del hogar encendido.

Transparencia

El límite de este refugio con el jardín hacia el este es disuelto en transparencia, solo visualmente: solo existe una puerta batiente que permite el paso de la sala, al porche y desde ahí al jardín. El recinto de la casa y la sala es recompuesto con un muro dintel y el propio techo, subrayando su condición. La vidriera entonces funciona como pantalla de las imágenes del jardín exteriorizado¹⁹. No se supone la comunicación activa entre la sala, lo semi-cubierto y el jardín, ya que no está habilitado el tránsito fluido y generoso entre la sala y lo semi-cubierto. Es más, podríamos continuar la secuencia de limitaciones al tránsito entre lo semi-cubierto y el jardín, debido al dintel bajo del techo a un metro ochenta sobre la fachada oeste; sobre la cara norte la estructura permite un paso más cómodo, con un dintel unos centímetros más elevado. (Estas limitaciones se establecen visualmente, sin embargo se puede decir que la continuidad también se expresa por el aire exterior que se vive y disfruta bajo la sombra de lo semi-cubierto).

Es posible ver en esta escasez de puertas, más que una contradicción o una simple limitación presupuesta, una dialéctica del interior y el exterior expresada a través de las características del espacio de la sala, de sus límites, donde el jardín se contempla en transparencia, a la distancia, bajo la sombra del quincho y al calor del fuego²⁰.

De esta forma, el refugio de la sala asegura, lo que para Bachelard²¹ es un primer valor del ser, su inmovilidad. Frente a los espacios dinámicos de la modernidad que exacerban su exterioridad y su dinamismo), frente al movimiento de las aproximaciones y de los muros que envuelven, la sala de la casa de Lorente configura lo que el filósofo llama un rincón, donde se gusta de acurrucarse sobre uno mismo. Imagen de la soledad y de la dialéctica de lo dentro y de lo fuera, como lo expone la contemplación del paisaje desde la sombra del refugio.

La ventana y el fuego

En contrapunto a la experiencia de la transparencia, en la sala se configuran otras dos escenas típicas: la ventana y el hogar. Sobre el muro oeste se abre una ventana de dimensiones cuadradas. Esta ventana establece el ámbito del comedor en la sala. Su altura de antepecho está dimensionada de acuerdo a la altura de una mesa. Su cuadro enmarca en el cristal fijo un árbol plantando en la frontera vegetal con la calle. Se fija así el paisaje como una imagen en el cristal

fijo, acentuando sus características al extraerlo con el marco de su contexto (procedimiento de desfamiliarización). La ventana es el ojo de una cámara fotográfica²². El paisaje, de la misma forma que en la vidriera al este, pero ahora oculto tras un muro, se espía a la distancia.

El fuego en la casa Lorente es dispuesto sobre la fachada norte, centrado en el espacio de la sala, la chimenea que se erige vertical sobre el eje de la cumbrera. A modo de altar para un dios, el hogar esta cuidado por un recinto configurado por una cenefa y tabiques de hormigón armado. Este recinto exhibe su concavidad hacia el resto de la sala, concentrando el espacio, haciendo profundas la ventana y el ventanal del muro norte, desviando la luz interior de la luz interior, atrapando la vertical de la chimenea. Como en ningún otro lugar de la casa, este es el sitio de los objetos y los símbolos. El muro del fuego también es el lienzo para tres murales constructivistas de Lorente, un sol y un pez sobre la cenefa, y, al lado del fuego, un ancla. Estos murales realizan, pero de nueva forma, la plástica constructiva de Torres García²³. Aquí Lorente, realiza lo plástico en la arquitectura no como un mural aplicado al muro, sino que el propio muro es el mural. La división geométrica y proporcionada del muro abre superficies para situar, y cuidar, las imágenes del pez, el ancla y el sol, y el mismo fuego como símbolo y realidad. El propio perfil del muro recortado por la inclinación de la cubierta es un dibujo arquetípico de la casa. La arquitectura misma es aquella construcción que reclamaba Torres García.

Casa Lorente. Construcción de trazados proporcionales en base a un rectángulo áureo (1-7).
Espiral aurea (8) y superposición casa lorente-esprial aurea (9).

Casa Lorente. Construcción geométrica.

Casa Lorente. Secuencia de acceso "la gruta". Fotos del Autor.

Esquema de Espiral.
Croquis del Autor.

Casa Lorente. Esquemas de aproximación.
Croquis del Autor.

Casa Lorente. El hogar y la ventana. Fotos y croquis del Autor.

Epílogo

La Serie

Los Ranchos, en su serie, muestran la repetición y adaptación de un modelo que asume conscientemente las limitaciones y virtudes de su condición espacio temporal. Es posible observar el uso reiterado y reelaborado de ciertos elementos, con origen en la casa del arquitecto. La selección del predio en esquina, y la implantación de la casa estructurando jardines, como espacios de aproximación y expansión del refugio. El estanque en el jardín. La aislación de lo público y la concentración en lo íntimo privado. El techo de quincha a dos aguas sobre estructura de rolos, el muro perimetral de ladrillo visto a dos hojas, el piso de hormigón pintado. La habitación semi-cubierta al este y el ventanal desde la sala. La ventana al oeste para el comedor y la cocina que asoma a través de un aparador. El área exterior de servicio delimitada. La sala a dos alturas, el hogar, el entrepiso, la escalera empinada. La chimenea exterior.

Popular

Lorente re-inventa el Rancho. Adopta el arquetipo de vivienda popular rural, y lo transforma en refugio de temporada. Lo popular y folklórico se supone responde a necesidades básicas, “incontaminadas por la cultura” en los discursos modernos.

Lo que busca el arquitecto moderno, si bien se mira, ya está resuelto en el pueblo.²⁴

El asalto a la arquitectura popular, es una transformación cultural de alto cuidado, que se devuelve a la sociedad en forma modélica, sin caer en facilismos folkloristas ni historicistas. Interesa la interpretación del arquitecto de un paisaje, de un contexto socio-económico en particular, para operar sobre él con cierto pragmatismo, haciendo uso de todo aquello que encuentra al alcance de la mano. La arquitectura devuelve la revelación de un lugar, de un mundo²⁵. No se trasponen acríticamente las arquitecturas posibles en la ciudad o en el extranjero, como deseos voluntaristas en un territorio distante y difícil. Es justamente esta dificultad la que da origen, la mirada se fija en los problemas y los convierte en parte de la solución.

Ética

Por otro lado, para Lorente, así como para Torres García, es desde la comprensión cabal de su espacio y su tiempo, entendida como una postura ética que encuentra valor en la modestia y lo justo, que es posible la construcción, material y espiritual de un lugar²⁶.

En el despojo existe una purga, una intención franciscana que prescinde de las superficies y acabados lisos y brillantes. Se encuentra belleza en lo modesto, lo concreto y lo sencillo, esquivando la pretensión de lo grande y lo perfecto²⁷. Torres describía la actitud del artista frente a la obra llena de modestia y compromiso, sin más aspiración que a su orden interior.

La componente ética ha sido señalada como uno de los componentes fundamentales aportados

por el constructivismo. El valor del orden como objeto de la obra, en su geometría y su significado universal, se transforma en Torres García en construcción. Es en la modestia del construir donde el artista no es más que un obrero, que levanta sin otra pretensión la obra, en la precisión de su constitución interna. Para Peluffo, esta ética se funda en el *concepto de verdad, tanto en el uso de los materiales como de procedimientos, y a un concepto místico del entorno visual diseñado para la vida.*²⁸

Torres reconoce que el arquitecto es un científico, productor de objetos racionales, estándar e internacionales. Esta arquitectura es producto del progreso técnico, carece de la necesaria expresión espiritual al sustituir los oficios por los procedimientos de carácter industrial.

La expresión del espíritu se encuentra en la propuesta constructiva: en la relación armónica de las partes, en la propia naturaleza de la obra, en lo concreto de la materia y el lugar. La casa debe ser una casa con alma²⁹, un orden de lo uno y del todo.

Lorente intenta asumir como parte de una misma modernidad³⁰, lo racional del arquitecto científico y lo espiritual necesario de Torres, no como opuestos sino como pares complementarios. La construcción de lugar reclamada por Torres se imbrica con la economía de recursos y la transparencia contemplativa moderna. El cuidado en el establecimiento del lugar, la conformación de la casa como materia de paisaje, de bosque y rancho popular, se mezcla, se equilibra en la claridad del orden y su economía reproducible. Este par es el diálogo del rincón en penumbras con la imagen del jardín capturado en los ventanales, como en el reflejo del estanque, y el muro de ladrillos recortando un cuadro del afuera para el adentro. También, el montaje, el trasplante con que se disponen los ventanales en el perímetro del refugio, desnudándolo hacia el jardín, pero cubriéndolo con la sombra del quincho, presentando la masa de ladrillos leve, sin peso.

Experiencia

Vivir en los “Ranchos” es una experiencia sensual y monástica a un mismo tiempo. Una ética. La vida se propone sencilla, al construir un entorno vital con la máxima economía en su materialidad modesta y rústica, como si hubiera quedado sin terminar, inconclusa, carente de las comodidades de un acabado liso y brillante. La vida acontece bajo una sombra que contempla y protege: la quincha o el árbol. La separación del mundo en uno propio, aislado, propicia el retiro, el descanso, la meditación, donde el encuentro con el bosque (en forma de jardín o casa) nos devuelve algo que se siente haber perdido u olvidado. Pero es la piel que se eriza al rozar la textura del ladrillo, o la humedad del césped, o el aire caliente del hogar, o el árbol que abraza, la que realiza más hondo esa memoria. La experiencia del cuerpo es imprescindible para comprender el anverso de lo sencillo y lo modesto. La sensualidad de la materia desnuda habla. El retiro se convierte en un instante desinhibido y feliz, sin el sacrificio o la culpa del monje. Los fenómenos se abren como frente a los ojos de un niño, siempre nuevos, siempre ansiosos de ser saboreados. Es una vida que conduce a través del aislamiento y la modestia material, a una riqueza interior y sensual. A modo de viaje místico, el mundo es revelado solo con dejar atrás aquello superfluo. La forma de

la fe en la unidad del mundo, esa religiosidad no confesional³¹ que predicara Torres conferencia a conferencia.

La arquitectura que nos ofrece Lorente no se trata de la producción de objetos, de formas ensimismadas, sino de la construcción de vínculos relevantes con aquello que rodea, para transformarlo en aquello que cobija, para el establecimiento de preciados entornos vitales. La atención es prestada al estudio de los contornos, entendidos estos como límites y superficies, y los umbrales como puertas o ventanas a atravesar y mirar. El sentido del caminar, y detenerse, es tanpreciado como el sentido de la materia.

La delimitación en la inmensidad de la tierra, su inauguración como espacio para habitar comporta la construcción de un lugar, sus soledades y placeres, en una espiral infinita hacia el interior de uno mismo.

¹ LORENTE ESCUDERO, RAFAEL. entrevista en "Encuesta: 1950-1965: 15 años de arquitectura en el Uruguay". Revista CEDA N°29. Centro de Estudiantes de Arquitectura. Montevideo, diciembre, 1965. pag.30.

² ARANA, MARIANO; GARABELLI, LORENZO; LIVNI, JOSÉ LUIS. "La Vivienda. Protagonista e la arquitectura nacional." en Revista CEDA N°34. Centro de Estudiantes de Arquitectura. Montevideo, febrero, 1973.

³ LORENTE MOURELLE, RAFAEL "La generación del 60" en Elarqa N°15 "Generaciones del ladrillo I". Ed. Dos Puntos. Montevideo; 1995.

⁴ NORBERG SCHULTZ, CHRISTIAN. "Heidegger thinking on architecture" en Perspecta, Vol. 20 (1983), pp. 61-68. The MIT Press on behalf of Perspecta. 1983.

⁵ SANTA-MARÍA, LUIS MARTÍNEZ. "El árbol, el camino, el estanque, ante la casa". Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2004

⁶ LORENTE MOURELLE, RAFAEL "Relectura: revisión. Acerca de la obra de Lorente Escudero" en Rafael Lorente Escudero. Agua-m. Montevideo; 2004

⁷ ARANA, MARIANO; DANZA, MARCELO. "Profeta en su tierra" en Rafael Lorente Escudero. Monografías Elarqa, Ed. DosPuntos. Montevideo; 1993.

⁸ ARANA, MARIANO; GARABELLI, LORENZO. "Arquitectura renovadora en Montevideo. 1915-1940". Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo. 1995.

⁹ CECILIA BUZIO DE TORRES "La Escuela del Sur, el Taller Torres García y su legado", Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, julio-agosto 1991. citada en Lorente Mourelle. op. cit.

¹⁰ NORBERG SCHULTZ, op. cit.

¹¹ GAVAZZI, ALEJANDRA comunicó de forma oral la construcción por parte de su abuelo (propietario original) de una vivienda en los fondos del terreno años antes del encargo a Lorente Escudero. Mayo de 2012, propietaria actual de la casa Chilavert.

¹² En la casa Ruano, más pequeña, se invierte la posición de la casa y con ella de los jardines. La casa se ubica a los "fondos" del terreno, abriendo un jardín de acceso al frente. Al igual que la casa Lorente, el perímetro del predio se encuentra construido por una barrera vegetal de árboles y arbustos, así como el acceso al predio esta pautado por un par de frágiles puentes. El lugar continúa siendo un claro. Esta vez abierto con generosidad al este. Es el jardín que se debe a travesar para llegar a la casa. La casa es tan pequeña, tan cabaña, que el interior que ofrece el jardín proyecta y multiplica la escasa área cubierta. La casa Guerra en cambio, dispuesta en posición simétrica a la casa Lorente, libera la esquina. Se expresa con claridad la necesidad del límite vegetal, al haber quedado este límite ausente y negado por las circunstancias, al parecer¹², de sus propietarios. Las vidrieras quedan expuestas a las vistas ajenas, apenas salvadas por el muro oeste extendido. El jardín es un césped raso. El lugar aquí ha quedado difuso y disuelto, en un contorno débil y sin umbrales.

¹³ LORENTE ESCUDERO, RAFAEL. op.cit. pag.30.

¹⁴ La casa Chilavert ofrece una síntesis nueva. El Rancho en este caso es vuelto a interpretar en clave abstracta. A partir de su posición diferencial en un padrón se encuentra en la mitad de la cuadra, con un frente menor y una profundidad mayor, la casa se desarrolla en un esquema frente-fondo, dispuesta en la línea de retiro frontal. Su construcción es igual de simple. Esta vez, una estructura de hormigón visto constituye una estructura a modo constructivista que se completa con muros dobles de ladrillo de campo visto o amplias vidrieras de contemplación hacia el jardín y hacia la habitación semi-cubierta de acceso.

¹⁵ ABALOS hace referencia a LEVI STRAUSS a través de ROWE Y KOETTER. ÁBALOS, IÑAKI. La Buena Vida. Gustavo Gilli. Barcelona: 2000.

¹⁶ ÁBALOS, op. cit.

¹⁷ Las relaciones que se descubren entre los números, observadas en extenso, se entienden como fuente de verdad y con ella, de armonía universal y equilibrio. Se revela así la unidad del mundo, la correspondencia entre las partes de un todo. Estas reglas de orden universal basadas en el número tienen su raíz en el pensamiento clásico pitagórico. La unidad es estudiada por Torres García en la sección de oro como principio constructivo de todas las artes. La necesidad de la estructura en la obra dirige su pensamiento en forma

de una ética. La idea de un orden basado en relaciones inmutables en el tiempo y en todas las cosas regula toda construcción humana, como una fórmula de permanencia y pertinencia en las cuerdas del todo, signos del reconocimiento de una modestia y una existencia justa y breve, como intento de sobrevivir a la muerte. TORRES GARCIA. op. cit.

¹⁸ BACHELARD, GASTON. "La poética del espacio". Fondo de Cultura Económica, México DF, 1975.

¹⁹ COLOMINA, BEATRIZ. "The Split Wall: Domestic Voyeurism" en COLOMINA, BEATRIZ.(Ed.). "Sexuality and Space". Princeton Architectural Press, Princeton N.J., 1996.

²⁰ DIEZ BARREÑADA, RAFAEL. "Coderch. Variaciones sobre una casa". Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2003.

²¹ BACHELARD. op. cit.

²² COLOMINA. op. cit.

²³ De forma esquemática, el artista debía construir a través de la geometría plana y la sección áurea el cuadro, una construcción que se vería completada con la incorporación de lo simbólico a través de figuras sencillas, casi ideogramas, que traerían el juego abstracto de lo geométrico a un mundo familiar y significativo. Se apela a lo elemental primigenio en forma doble: a la armonía geométrica de las culturas arcaicas y clásicas, así como al esquematismo simbólico y mágico presente en el hombre prehistórico y en las culturas precolombinas y en la egipcia entre otras. TORRES GARCIA. op cit.

²⁴ TORRES GARCIA. op. cit. pag 45.

²⁵ NORBERG SHCULTZ. op.cit.

²⁶ LORENTE MOURELLE, RAFAEL. "Una aproximación a la obra de Lorente Escudero" en Lorente Escudero. Monografías Elarqa. Ed. Dos Puntos. Montevideo ,1993. Pag. 13.

²⁷ LORENTE ESCUDERO. op. cit.

²⁸ PELUFFO LINARI, GABRIEL. "Regionalismo cultural y vanguardia: el Taller Torres García" Ponencia presentada al simposio La escuela del sur: El taller torres garcia y su legado. Acher M. Huntington Art Gallery. The University of Texas at Austin, noviembre 1991. En LORENTE MOURELLE, RAFAEL. "Relectura : revisión" en Lorente Escudero. Ed. Agua;m. Montevideo. 2004.

²⁹ TORRES GARCIA. op.cit.

³⁰ Observación que es valida para otros arquitectos contemporáneos de Lorente, que se vieron influenciados por Torres García, por ejemplo Payseé Reyes, Leborgne, Gimeno.

³¹ FLÓ, JUAN. "Joaquín Torres García y el arte prehispánico" en Imaginarios Pre hispánicos en el arte uruguayo 1870-1970, Museo de Arte Precolombino e Indígena, 2006.

Bibliografía

- Aleman, Laura. Bajo Clave. Notas sobre el espacio doméstico. Buenos Aires: Nobuko, 2006.
- Ábalos, Iñaki. La buena vida. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- AA.VV. Rafael Lorente Escudero. Monografías Elarqa. Montevideo: Ed. Dos Puntos, 1993
- _____ Rafael Lorente Escudero. Montevideo: Agua-m, 2004
- _____ Mario Payseé Reyes. Monografías Elarqa. Montevideo: Ed. Dos Puntos, 1999
- _____ Ernesto Leborgne. Montevideo: Agua-m, 2005
- Arana, Mariano. Danza, Marcelo. Cuatro Fotografías. En Lorente Escudero. Montevideo: Agua-m, 2004.
- _____ "Profeta en su tierra" en Rafael Lorente Escudero. Monografías Elarqa, Montevideo: Ed. DosPuntos.1993.
- Arana, Mariano; Garabelli, Lorenzo. Arquitectura renovadora en Montevideo. 1915-1940. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1995.
- _____; Livni, José Livni. "La Vivienda. Protagonista en la arquitectura nacional" en Revista CEDA N°34. Montevideo: Centro de Estudiantes de Arquitectura, febrero 1973.
- Bachelard, Gaston. La poética del espacio. México DF: Fondo de Cultura Económica, 1975.
- Benjamín, Walter. Discursos interrumpidos vol. I. Madrid: Taurus, 1989
- Colomina, Beatriz. "The Split Wall: Domestic Voyeurism" en COLOMINA, BEATRIZ.(Ed.). Sexuality and Space. Princeton NJ: Princeton Architectural Press, 1996.
- Diez Barreñada, Rafael. Coderch. Variaciones sobre una casa. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2003.
- Fló, Juan. "Joaquín Torres García y el arte prehispánico" en Imaginarios Pre hispánicos en el arte uruguayo 1870-1970. Montevideo: Museo de Arte Precolombino e Indígena, 2006.
- Lorente Mourelle, Rafael. "Una aproximación a la obra de Lorente Escudero" en Lorente Escudero. Monografías Elarqa. Montevideo: Ed. Dos Puntos, 1993.
- _____ "Relectura: revisión. Acerca de la obra de Lorente Escudero". En Rafael Lorente Escudero. Montevideo: Agua-m, 2004
- _____ "La generación del 60" en Elarqa N°15 "Generaciones del ladrillo I". Montevideo: Ed. Dos Puntos, 1995.
- Merlau-Ponty, Maurice. El mundo de la percepción. Siete conferencias. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Norberg Schultz, Christian. "Heidegger thinking on architecture" en Perspecta, Vol. 20 (1983), pp. 61-68. The MIT Press on behalf of Perspecta. 1983.
- Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2011.
- Payseé Reyes, Mario ¿Dónde estamos hoy en Arquitectura? Montevideo, 1968.
- Parodi, Anibal. Puertas adentro, interioridad y espacio doméstico en el s.XX. Barcelona: Ed. Universitat Politècnica de Catalunya, 2005.
- Santa-María, Luis Martínez. El árbol, el camino, el estanque, ante la casa. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004
- Torres García, Joaquín. Estructura. Biblioteca Alfar. Montevideo. 1935.